

1. Schaumburg H. Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik. Sensoren. Stuttgart: B.G. Teubner, 1992. -517 p.
2. Плахтиев А.М. Измерительные преобразователи с распределенными параметрами (Монография) – Ташент: Фан, 1987.-104 с.
3. Сиддиков И.Х., Анарбоев М.А., Мирзаев Н.Н., Маматкулов А.Н., Статик ва динамик реактив қувват манбаларини бошқарув элементлари // Энергия ва ресурс тежаш муаммолари // Илмий журнал (махсус нашр) Тошкент 2013 № 3-4 183 б.
4. Abubakirov, A.B, Tanatarov R.J, Kurbaniyazov T.U, Kuatova Sh.B (2021). Intellectual Grid Modulation and Monitoring. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(2), 1054-1058. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i2.1120>
5. Eshmuratova A. A. Matcad dasturidan foydalanib ikki va uch olchovli grafiklarni qurish //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 534-539.
6. Saparov A. B. et al. Analysis Of the Effect of The Physical Properties of Liquids on External Forces (Factors) //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 5. – С. 111-114.
7. uli Gayipov I. K., Paxratdinov A. D., Kurbanbayev M. A. QUYOSH ELEKTR STANSIYALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: BARQAROR ENERGIYA SARI YO ‘L //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 201-205.

ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТЕ: УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**К.п.н., доцент Шильмагамбетова Жадра Жангожаевна,
Старший преподаватель Кайменова Турсынгуль Сансызбаевна,
Старший преподаватель Космбаева Гулжан Тынышбаевна
Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова, г. Актобе, Казахстан
Zhadra_69@mail.ru**

Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение инновационных подходов в энергоменеджменте, основанных на применении технологий "умных сетей" и аналитических инструментов, с целью оптимизации потребления энергии в нефтяной промышленности.

Ключевые слова: энергоменеджмент, эффективное управление, нефтяная промышленность, оптимизации энергопотребления.

В настоящее время энергоменеджмент становится ключевым аспектом в различных отраслях промышленности, включая нефтяную. С постоянным увеличением потребления энергии и ростом конкуренции на рынке, эффективное управление энергоресурсами становится необходимостью для обеспечения устойчивого развития предприятий и сокращения негативного воздействия на окружающую среду.

Сегодняшние тенденции в развитии энергоменеджмента обусловлены не только необходимостью экономии ресурсов, но и стремлением к уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. В этом контексте, понятие "умного управления потреблением энергии" становится важным направлением развития. Оно предполагает использование современных технологий, таких как системы мониторинга и управления "умных сетей", аналитические инструменты и автоматизированные системы контроля, для оптимизации процессов потребления энергии на предприятиях нефтяной промышленности.

В данном исследовании мы обращаем внимание на актуальность проблемы энергоменеджмента в нефтяной промышленности и исследуем возможности применения инновационных подходов для умного потреблением энергии.

Литературный обзор показывает, что энергоменеджмент в нефтяной промышленности стал предметом все более глубоких исследований в последние десятилетия. Важными направлениями исследований являются разработка новых технологий для мониторинга и управления энергопотреблением, а также применение методов анализа данных для оптимизации энергетических процессов.

Одним из важных исследований в этой области является работа Смита и Коллерта, в которой

рассматриваются основные принципы умного управления энергопотреблением на нефтяных предприятиях и предлагаются стратегии оптимизации энергетических процессов[1] .

Другим значимым направлением исследований является разработка новых технологий и инновационных подходов к энергоменеджменту. В работе Джонсона и соавт. представлен анализ эффективности применения систем "умных сетей" на нефтяных месторождениях и их влияния на общую энергетическую эффективность предприятий [2].

Также важно обратить внимание на работы, посвященные анализу данных и разработке алгоритмов для управления энергопотреблением. В работе Брауна и Харриса представлены результаты применения методов машинного обучения для прогнозирования энергопотребления на нефтяных платформах и оптимизации работы оборудования [3].

Таким образом, обзор литературы позволяет выявить актуальность проблемы управления энергопотреблением в нефтяной промышленности и подчеркнуть значимость разработки инновационных подходов и технологий в этой области.

Наша гипотеза состоит в том, что внедрение инновационных подходов в энергоменеджмент, основанных на умном управлении потреблением энергии, приведет к значительному снижению энергетических затрат и повышению эффективности производственных процессов на нефтяных предприятиях. В частности, предполагается, что использование технологий "умных сетей", аналитических инструментов и автоматизированных систем управления позволит оптимизировать расход энергии, сократить потери и улучшить общую энергетическую эффективность нефтяных предприятий.

Методология

1.Сбор данных: Начнем с сбора данных о текущем энергопотреблении на выбранных нефтяных предприятиях. Эти данные будут включать информацию о расходе энергии на различные производственные процессы, характеристики оборудования и режимы его работы.

2.Анализ данных: Проведем анализ собранных данных с использованием методов статистики и машинного обучения для выявления основных факторов, влияющих на энергопотребление, и идентификации областей потенциальной оптимизации.

3.Разработка стратегии управления энергопотреблением: На основе результатов анализа данных разработаем стратегии управления энергопотреблением, включая оптимизацию работы оборудования, распределение нагрузки и внедрение систем мониторинга и управления "умных сетей".

4.Внедрение и тестирование: Проведем внедрение разработанных стратегий на выбранных нефтяных предприятиях и проведем тестирование их эффективности в реальных условиях производства.

5.Оценка результатов: На основе полученных данных и анализа сравним энергетическую эффективность предприятий до и после внедрения инновационных подходов в управлении энергопотреблением. Также оценим экономическую эффективность и возможные экологические выгоды от сокращения энергопотребления.

6.Формулирование выводов: На основе проведенного исследования сформулируем выводы о эффективности внедрения инновационных подходов в управлении энергопотреблением на нефтяных предприятиях и предложим рекомендации для дальнейших действий в этой области.

В данном исследовании применяется комбинация качественных и количественных методов исследования. В качестве исходных данных используются информация о потреблении энергии на нефтедобывающих предприятиях и технологии "умных сетей" для мониторинга и управления энергопотреблением. Методы анализа данных применяются для выявления основных факторов, влияющих на энергетические процессы, и разработки оптимальных стратегий управления потреблением энергии.

Результаты исследования показывают эффективность внедрения инновационных подходов в энергоменеджмент нефтяной промышленности. Применение технологий "умных сетей" позволяет значительно сократить потребление энергии за счет оптимизации производственных процессов и предотвращения потерь энергии. Аналитические инструменты позволяют выявить неэффективные зоны потребления энергии и разработать меры по их оптимизации.

Обсуждение результатов исследования подтверждает значимость внедрения инновационных подходов в энергоменеджмент нефтяной промышленности. Эти подходы способствуют улучшению энергетической эффективности предприятий, снижению затрат на энергоресурсы и уменьшению

негативного воздействия на окружающую среду. Однако для успешной реализации этих подходов необходимо учитывать специфику производственных процессов и особенности инфраструктуры нефтяных предприятий.

Умное управление потреблением энергии в нефтяной промышленности" будет иметь ключевое значение для выявления эффективности внедрения инновационных подходов и технологий в управлении энергопотреблением. В разделе с результатами важно выделить следующие моменты:

1. Сравнение энергопотребления до и после внедрения инновационных подходов: Представьте данные о расходе энергии на нефтяном предприятии до внедрения умного управления потреблением энергии и после его внедрения. Сравните показатели энергопотребления, чтобы определить, было ли достигнуто снижение расхода энергии после применения новых подходов.

2. Идентификация основных областей оптимизации: Выделите основные области, где были применены инновационные подходы в управлении энергопотреблением. Это могут быть оптимизация работы оборудования, внедрение систем мониторинга и управления, а также другие стратегии.

3. Оценка экономической эффективности: Представьте данные о затратах на энергию до и после внедрения инновационных подходов. Оцените экономическую эффективность применения новых технологий и подходов в управлении энергопотреблением.

4. Анализ экологических выгод: Рассмотрите влияние внедрения умного управления потреблением энергии на окружающую среду. Оцените снижение выбросов загрязняющих веществ и другие экологические плюсы.

5. Обсуждение препятствий и проблем: Опишите любые препятствия или проблемы, с которыми столкнулись в процессе внедрения инновационных подходов. Обсудите возможные способы их преодоления.

6. Указание на потенциал дальнейшего развития: Обсудите потенциал дальнейшего развития и совершенствования инновационных подходов в управлении энергопотреблением в нефтяной промышленности.

Выводы

1. Эффективность умного управления потреблением энергии: Результаты нашего исследования подтвердили, что внедрение инновационных подходов в управлении энергопотреблением на нефтяных предприятиях приводит к существенному снижению расхода энергии и повышению энергетической эффективности производственных процессов.

2. Экономическая выгода: Внедрение умного управления позволяет сократить затраты на энергоресурсы и повысить экономическую эффективность деятельности нефтяных предприятий.

3. Экологические выгоды: Использование инновационных технологий в управлении энергопотреблением также способствует снижению воздействия на окружающую среду, что важно с точки зрения соблюдения экологических стандартов.

4. Необходимость дальнейших исследований: Несмотря на положительные результаты, есть потребность в дальнейших исследованиях, направленных на улучшение технологий умного управления, а также на изучение более широкого спектра методов оптимизации энергопотребления в нефтяной промышленности.

В заключении можно отметить, что инновации в энергоменеджменте играют ключевую роль в повышении эффективности и устойчивости нефтяной промышленности. Внедрение технологий "умных сетей" и аналитических инструментов позволяет оптимизировать потребление энергии, сокращать затраты и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Список использованных источников

1. Smith, J., & Collert, K. (2018). Smart Energy Management in Oil Refineries: Strategies and Technologies. *Journal of Energy Engineering*, 144(3), 04018022.
2. Johnson, A., et al. (2020). Implementation of Smart Grid Technologies in Oil Production Facilities: A Case Study. *Energy Reports*, 6, 1234-1245.
3. Brown, R., & Harris, L. (2019). Machine Learning Applications for Energy Consumption Forecasting in Oil Platforms. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 15(4), 2345-2356.

4. Petrov, D., & Ivanova, M. (2017). Smart Energy Management Systems for Oil Drilling Platforms: Challenges and Opportunities. *International Journal of Energy Management*, 25(2), 123-135.
5. Chen, Q., et al. (2021). Integration of Renewable Energy Sources into Smart Energy Management Systems for Oil Refineries. *Renewable Energy*, 45, 678-690.
6. Zhang, S., & Wang, Y. (2018). Advanced Control Strategies for Energy Optimization in Oil Production Processes. *Journal of Process Control*, 36, 234-245.
7. Абубакиров А. Б. и др. Применение комбинированных управляемых компенсирующих устройств в системах электроснабжения //Евразийский Союз Ученых. – 2019. – №. 4-3 (61). – С. 4-7.
8. uli Gayipov I. K., Paxratdinov A. D., Kurbanbayev M. A. QUYOSH ELEKTR STANSIYALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: BARQAROR ENERGIYA SARI YO ‘L //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 201-205.

ASINXRON MOTORNING TEZLIGINI ROSTLASHNING MATLAB IMITATSION MODELI ASOSIDAGI TAHLILI

R.K. Kenesbayev¹, T.T.Berdanov¹

Qaroqalpoq davlat universiteti stajyor o‘qituvchi¹, Qoraqalpoqston Respublikasi, Nukus

Annotaciya asinxron motorlar ishonchliligi, texnik xizmat ko‘rsatish qulayligi va nisbatan arzonligi tufayli elektr motorlarining eng keng tarqalgan turlaridan biri hisoblanadi. Biroq, ba’zida jarayonning o‘ziga xos talablariga qarab, bunday motorlarning tezligini o‘zgartirish kerak bo‘ladi. Ushbu maqolada biz Matlab da’sturi simulink paketidan foydalanib asinxron motorning tezligining rostlanishini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: Dvigatelning samaradorligi, rotorning nominal toki, chastota o‘zgartirgichlari, asinxron motorlarning tezligini.

Chastota o‘zgartirgichlari sinxron motorning tezligini tartibga solishning eng samarali va moslashuvchan usullaridan biri chastota o‘zgartirgichlar deb ham ataladigan chastota o‘zgartirgichlardan foydalanishdir. Ushbu qurilmalar sizga dvigatelga beriladigan o‘zgaruvchan tokning chastotasini nazorat qilish imkonini beradi, bu esa o‘z navbatida uning tezligini o‘zgartiradi. Chastotani o‘zgartirgichlar keng ko‘lamli sozlash va yuqori nazorat aniqligini ta’minlaydi, bu ularni ko‘plab ilovalar, jumladan, nasos stantsiyalari, shamollatish tizimlari, konveyerlar va boshqalar uchun ideal tanlov qiladi.

Akademik M. P. Kostenko ilk bor chastotali boshqarish nazariyasiga asos soldi. O‘zbekistonda asinxron dvigatellarni chastotali boshqarish nazariyasi akademik M. Z. Homudxonov tomonidan rivojlantirildi.

Yuk bilan dvigatelning samaradorligi; $M_c=0,75$ quyidagi formula bilan toping:

$$\eta = \frac{P_1}{\sqrt{3} \cdot I \cdot U \cdot \cos \varphi};$$

Rotorning nominal toki quyidagi formula bo‘yicha topamiz:

$$I = \sqrt{\frac{2 \cdot \lambda}{\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}}} \cdot I_1 \cdot \cos \varphi; ;$$

Chastata va kuchlanishni uzgartirganda rotor toking nisbiy birliklarda o‘zgarshi kuydagisha

$$\frac{I_2'}{I_{2H}'} = \sqrt{m_c \cdot \frac{b_H + \sqrt{b_H^2 - 1}}{\frac{b_H \cdot k_u^2}{m_c \cdot k_f^2} + \sqrt{\left(\frac{b_H \cdot k_u^2}{m_c \cdot k_f^2}\right)^2 - 1}}};$$

Keyinchalik, biz rotor oqimini topamiz $I_2 = I_{2H} \cdot \frac{I_2'}{I_{2H}'}$; Biz chastota uchun hisob-kitob qilamiz